

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1732

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1732.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, pour l'année bissextile MDCCXXXII* [...], A Paris, au bas de la rue de la Harpe : De l'Imprimerie de la Veuve D'Houry, au Saint Esprit. Avec Privilège du Roy, 1732, p. 316-317.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123485c/f327.item>>.

Organigramme

Fonction en 1732	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et autres pièces antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde des Manuscrits	M. l'Abbé de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde des Livres imprimés	M. l'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde des titres et généalogies	M. Guiblet	Abraham Charles Guiblet (1683-1748)
Garde des Planches gravées et estampes	L'Abbé de Chancey	

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Secrétaire	M. l'Abbé Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Trésorier	M. Guymont	Paul-Jacques Guymont (1667-1748)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont le jeune	Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Defienne	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Petis de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues turque, arabe et grecque vulgaire	M. Barout	François Barout (16..-17..)
Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et portugaise	M. Lezeau	Abbé Lezeau (1718-1734)
Chargé de la recherche des livres de théologie	M. l'Abbé Marion	Simon-Antoine Marion (16..-1758)

Chargé de la recherche des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Chargé de la recherche des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)
Chargé de la recherche des livres de mathématiques	M. De Lagny	Thomas Fantel de Lagny (1672-1734)
Chargé de la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Chargé de la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le premier rang entre toutes les Bibliothèques de Paris, & peut-être du Monde, foit par le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux affemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, foit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Quoique les travaux que le Roy a ordonnés depuis quelques tems pour l'embellir, n'ayent pas encore permis de la rendre publique à des jours & heures marquées, les Sçavans & les Curieux François ou Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M l'Abbé Bignon, sont attachés à cette Bibliothèque, & dont voici les noms & demeures.

Monsieur l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, Bibliothécaire, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy, rue de Richelieu.

M. Bignon Maître des Requêtes, Intendant de la Rochelle, reçû en survivance, à la Rochelle.

Messieurs,

De Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde des Médailles & autres Pièces antiques, rue du Cocq, pres le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Gram[m]ont.

De Targny, Abbé de S. Lô, Docteur de Sorbonne, Garde des Manuscrits, à la Bibliothèque.

L'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde des Livres imprimez, à la Bibliothèque.

Guiblet, Généalogiste de l'Ordre de S. Lazare, & de la Maison de la Reine II. Douairière d'Espagne, & de celle de Mgr le Duc d'Orléans, Garde des Titres & Généalogies, à la Bibliothèque.

L'Abbé de Chancey, Garde des Planches gravées & Estampes, à la Bibliothèque.

Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté à Versailles, & du Cabinet des Livres de la suite de la Cour, à Versailles ; il a aussi son logement à la Bibliothèque.

L'Abbé Jourdain, Secrétaire, à la Bibliothèque.

Guymont, Trésorier, à la Bibliothèque.

Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Interpr. pour les Langues Chinoise, Tartare, Indienne, &c. petite rue de Fourcy, pres l'Éstrapade.

Fourmont le j[euune]. Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Interprète pour les mêmes Langues, à l'Éstrapade.

Defienne, Professeur Royal en Arabe, Interprète pour les Langues Turque & Arabe, rue des Bernardins, à l'Hôtel de Bracq.

Petis de la Croix, Interprète pour les mêmes Langues.....

Barout, Interprète pour les Langues Turque, Arabe, & Grecque vulgaire.

Winslow, Docteur & Professeur en Médecine, de l'Académie Royale des Sciences, Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Cloître S. Benoît.

L'Abbé Girard, Interprète pour les Langues Esclavone, Russe, & Polonoise, à la Bibliothèque.

L'Abbé Lézeau, Interprète pour les Langues Italienne, Espagnole, & Portugaise.

L'Abbé Marion, chargé de la recherche des Livres de Théologie.

Capon, Avocat au Parlement, chargé de la recherche des Livres de Jurisprudence, rue du Jardin.

Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, chargé de la recherche des Livres de Médecine, rue Ste Anne.

De Lagny, de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société Royale de Londres, chargé de la recherche des Livres de Mathématiques, Cloître S. Germain l'Auxerrois.

L'Abbé Alary, de l'Académie Française, chargé de la recherche des Livres d'Histoire, rue neuve des Capucines.

Danchet, de l'Académie Française, chargé de la recherche des Livres de Belles Lettres, à la Bibliothèque. »

Reproduction

L'Abbé Jourdain, Secrétaire, à la Bibliothèque.
Guymont, Trésorier, à la Bibliothèque.
Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Interpr. pour les Langues Chinoise, Tartare, Indienne, &c. petite rue de Fourcy, pres l'Estrapade.
Fourmont le j. Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Interprete pour les mêmes Langues, à l'Estrapade.
Delienne, Professeur Royal en Arabe, Interprete pour les Langues Turque & Arabe, rue des Bernardins, à l'Hôtel de Bracq.
Petis de la Croix, Interprete pour les mêmes Langues, . . .
Barout, Interprete pour les Langues Turque, Arabe, & Grecque vulgaire.
Winslow, Docteur & Professeur en Médecine, de l'Académie Royale des Sciences, Interprete pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Cloître S. Benoist.
L'Abbé Girard, Interprete pour les Langues Esclavonne, Ruffe, & Polonoise, à la Bibliothèque.
L'Abbé Lézeau, Interprete pour les Langues, Italienne, Espagnole, & Portugaise.
L'Abbé Marion, chargé de la recherche des Livres de Théologie.
Capon, Avocat au Parlement, chargé de la recherche des Livres de Jurisprudence, rue du Jardinnet.
Burette, Docteur & Professeur Royal en Medecine, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, chargé de la recherche des Livres de Médecine, rue Ste Anne.
De Lagny, de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société Royale de Londres, chargé de la recherche des Livres de Mathématiques, Cloître S. Germain l'Auxerrois.
L'Abbé Alary, de l'Académie Françoisse, chargé de la recherche des Livres d'Histoire, rue neuve des Capucines.
Danchet, de l'Académie Françoisse, chargé de la recherche des Livres de Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1732 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1732>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>